

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА

УТКАЛБАЕВ ГАРИФУЛЛА МУРАТОВИЧ
Ассистент кафедры “Хирургические болезни №2”

ТОЛГАНБАЕВА КАМШАТ АКЖАНОВНА
MSc, ассистент профессора кафедры “Политика и менеджмент здравоохранения”

ИШАНОВА АРЗУ БЕГИМБЕТОВНА
Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

МАМЫРХАН ДАРИЯ ТАЛҒАТҚЫЗЫ
Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

МОЛДАБЕКОВА ДЕЛЬФИНА ЖҰМАХАНҚЫЗЫ
Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

МУЗДЫБАЕВА АРУЖАН БЕКБЕРГЕНОВНА
Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

САДУАҚАС МЕРУЕРТ ЖОМАРТҚЫЗЫ
Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

ТОЛЕБАЕВА ФАТИМА КОШАНБАЙҚЫЗЫ
Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

ХАЛМАТОВА НАРГИЗА ОЛИМОВНА
Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”
НАО “Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова”
Алматы, Казахстан

Актуальность: Сахарный диабет II типа остаётся одним из наиболее значимых заболеваний современности. По данным IDF, в 2024-2025 гг. в мире насчитывается 589 млн взрослых, живущих с диабетом, и ожидается рост до 853 млн к 2050 году [1]. Заболевание входит в число ведущих причин инвалидизации и смертности [2].

В Казахстане распространённость диабета также неуклонно увеличивается. На 1 декабря 2024 года зарегистрировано 522 224 пациента с диабетом, из них 95 % - СД II [3]. Рост заболеваемости и осложнений определяет высокую медико-социальную значимость проблемы.

Бариатрическая хирургия, включающая продольную резекцию желудка и гастрощунтирование, демонстрирует высокую эффективность в снижении массы тела, улучшении гликемического контроля и достижении ремиссии СД II. Клинические исследования и метаанализы подтверждают, что хирургическое лечение превосходит консервативную терапию по долгосрочным метаболическим результатам [4-6].

Учитывая рост распространённости СД II в Казахстане, ограниченность возможностей медикаментозного лечения и доказанную эффективность метаболической хирургии, исследование клинических результатов бариатрических вмешательств является актуальным и практически значимым.

Цель работы: Провести сравнительную оценку эффективности и безопасности продольной резекции желудка и желудочного шунтирования у пациентов с сахарным диабетом II типа в течение 24 месяцев наблюдения, используя данные карт стационарных больных (форма 001-У), полученных из информационной базы НИЦХ имени А.Н. Сызганова, а также архивные медицинские документы, собранные совместно с научным руководителем.

Задачи работы:

1. Провести анализ последних научных исследований, посвящённых эффективности и безопасности бариатрических операций при сахарном диабете II типа.
2. Выполнить ретроспективный анализ клинических данных пациентов, включая диагноз, сопутствующие заболевания, вид выполненной операции и предоперационные показатели.
3. Сравнить динамику уровня глюкозы, HbA1c, индекса массы тела у пациентов после продольной резекции желудка и желудочного шунтирования в течение 24 месяцев наблюдения.
4. Оценить частоту ремиссии СД II типа, изменения качества жизни, а также клиническую эффективность и безопасность продольной резекции желудка и желудочного шунтирования.

Ключевые слова: сахарный диабет II типа, бариатрическая хирургия, клиническая эффективность, гастрошунтирование, слив резекция желудка, ожирение.

ВВЕДЕНИЕ

В современных исследованиях сахарный диабет II типа рассматривается как одно из наиболее значимых хронических заболеваний, сопровождающееся высокой медико-социальной нагрузкой и требующее поиска эффективных методов лечения. Распространённость сахарного диабета остаётся высокой и продолжает расти: по оценкам IDF, в 2024-2025 гг. около 589 млн взрослых (20-79 лет) живут с диабетом во всём мире; прогноз - до ~853 млн к 2050 г.. Диабет стал причиной 3.4 млн смертей в 2024 г., а глобальные расходы, связанные с диабетом, оцениваются в ≥ 1 трлн USD за год. Значительная часть больных (около 43%) остаются недиагностированными, причём 81% взрослых с диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Эти данные указывают на огромную эпидемическую и экономическую нагрузку болезни в мировом масштабе [7].

Рисунок №1. Глобальная распространённость СД по данным IDF: 589 млн взрослых в 2024-2025 гг. с прогнозируемым ростом до ~853 млн к 2050 г. [7].

В Казахстане также наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости за последние годы: данные национальных и международных баз (IDF,WHO, национальные отчёты) фиксируют увеличение числа зарегистрированных больных, рост доли сомасштабной заболеваемости и значимые расходы на эндокринологическую помощь; при этом эксперты отмечают существенную долю недиагностированных случаев и необходимость улучшения скрининга и первичной профилактики. Эти факторы актуализируют необходимость изучения эффективных лечебных стратегий, применимых в условиях отечественной клинической практики [8].

По данным информационной системы «Электронный регистр диспансерных больных», на 1 декабря 2024 года в Республике Казахстан зарегистрировано 522 224 пациента с сахарным диабетом, из которых 29 889 человек (5%) имеют сахарный диабет I типа, а 492 335 человек (95%) - сахарный диабет II типа. Эти данные отражают устойчивый рост распространённости заболевания и подчёркивают значительную эпидемиологическую и социально-медицинскую значимость СД2 в стране [9].

Рисунок №2. Зарегистрированная распространённость сахарного диабета в Республике Казахстан по данным «Электронного регистра диспансерных больных» на 1 декабря 2024 года (n=522 224; СД1-5%, СД2-95%) [9].

Бариатрическая хирургия долгое время демонстрирует выраженный терапевтический эффект у пациентов с СД II типа и ожирением: систематические обзоры и мета-анализы показывают, что хирургическое лечение превосходит консервативную терапию по показателям снижения массы тела, уменьшения ИМТ и улучшения метаболических параметров (в т.ч. HbA1c). Долгосрочные рандомизированные и наблюдательные исследования подтверждают более высокую вероятность достижения ремиссии СД у прооперированных пациентов по сравнению с традиционной терапией. При этом в систематических обзорах отмечено, что эффект сохраняется в долгосрочной перспективе (≥ 5 лет), хотя точные показатели ремиссии зависят от критериев её определения, предоперационной функции β -клеток и длительности диабета [10].

Недавние крупные многоцентровые и длительные наблюдательные исследования дают конкретные цифры по ремиссии и долговременным результатам. В многоцентровом 10-летнем исследовании по результатам бариатрических операций уровень полной ремиссии СД

варьировал - в пределах десятков процентов через 5-10 лет (в ряде исследований полная ремиссия через 10 лет около 31%, частичная - ещё порядка 15%; отмечаются случаи рецидива у части пациентов после первоначальной ремиссии). Эти данные подчёркивают, что хотя хирургия даёт высокий шанс на долгосрочную ремиссию, не у всех пациентов эффект сохраняется долгосрочно; поэтому важны анализ факторов прогноза и сравнение различных типов операций [11].

Сравнение разных методик (желудочное шунтирование и продольная резекция) показывает неоднородные выводы: некоторые исследования и мета-анализы указывают на преимущество RYGB по показателям ремиссии СД, более выраженному похудению и улучшению липидного профиля, тогда как LSG демонстрирует хорошую эффективность при несколько меньшем риске нутритивных дефицитов и более низкой частоте ранних осложнений. Современные данные подчёркивают необходимость оценки «сопоставления эффективности и безопасности» конкретных процедур в реальных популяциях (реестрные и ретроспективные когорты), поскольку выбор оптимального метода зависит от индивидуальных факторов: возраст, длительность СД, функция β -клеток, сопутствующие заболевания [12].

Традиционное лечение сахарного диабета II типа включает модификацию образа жизни, коррекцию питания, увеличение физической активности, а также применение пероральных сахароснижающих препаратов и инсулинотерапии. Однако консервативные подходы нередко обеспечивают лишь кратковременный и недостаточно выраженный эффект, что делает достижение стойкой ремиссии СД2 затруднительным и продолжает оставаться предметом активных исследований. Краткосрочная ремиссия заболевания возможна в 10-40% случаев, однако её длительное удержание представляет значительные сложности [13].

Относительно новой и более значимой опцией в терапии СД2 является бариатрическая хирургия. Показательно, что по сравнению с консервативной терапией бариатрические вмешательства способны приводить не только к улучшению компенсации заболевания, но и к достижению полной, относительно устойчивой ремиссии. Несмотря на высокую эффективность современных фармакологических препаратов для лечения ожирения и СД2, они существенно уступают бариатрической хирургии в отношении снижения инсулинорезистентности и уменьшения массы тела [14].

А. Aminian и соавт. провели одно из крупнейших исследований, сравнив исходы бариатрической хирургии и консервативного лечения у пациентов с СД2 и ожирением (2287 пациентов после операции и 11 435 - в контрольной группе). По результатам 8-летнего наблюдения снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) в группе хирургического лечения составило в среднем 1,1% по сравнению с контролем (95% ДИ 1,0-1,2%; $p < 0,001$), что подтверждает долгосрочные преимущества хирургических методов [15].

В связи с этим бариатрическая хирургия получила широкое распространение в клинической практике и включена в международные рекомендации по лечению СД2 с уровнем доказательности I для пациентов с индексом массы тела (ИМТ) ≥ 35 кг/м². При этом показания к вмешательствам постепенно расширяются, хотя выбор конкретного метода операции в реальной практике по-прежнему зависит от множества факторов, включая клинические особенности, мнение хирурга и предпочтения пациента [16].

История изучения влияния бариатрических операций на течение СД2 насчитывает несколько десятилетий. Одни из первых работ, продемонстрировавших эффективность хирургии в отношении диабета, были опубликованы ещё в 1980-е годы [17], а в дальнейшем тема неоднократно освещалась и в Российских исследованиях [18]. Один из крупнейших метаанализов, включивший 136 исследований и более 20 000 пациентов, был опубликован Н. Buchwald и соавт. в 2004 году; ремиссия СД2 после бариатрических вмешательств была достигнута у 76,8% пациентов [19].

Высокая эффективность бариатрической хирургии в лечении СД2 подтверждена и в исследовании SOS (Swedish Obese Subjects). В проспективном наблюдении К. Sjöholm и соавт.

за 343 прооперированными пациентами было установлено, что через 2 года ремиссия СД2 отмечалась у 72,3% пациентов, тогда как в контрольной группе (n=260) - лишь у 16,4%. Через 15 лет показатели ремиссии составляли 30,4% и 6,5% соответственно [20].

Эффективность хирургического лечения была подтверждена и в недавних проспективных рандомизированных исследованиях. Так, по данным 3-летнего наблюдения за 150 пациентами, ремиссия СД2 была достигнута у 38% пациентов после гастрощунтирования Roux-en-Y (RYGB), у 24% - после продольной резекции желудка (LSG), тогда как в контрольной группе ремиссия наблюдалась лишь у 5% пациентов [21,22].

Предикторы ремиссии СД2 после выполнения бариатрической операции традиционно разделяют на клинические (возраст, исходный ИМТ, длительность анамнеза СД2, тяжесть течения заболевания) и биохимические (уровень гликемии натощак, HbA1c, концентрация С-пептида и др.) [22].

Одно из первых исследований, направленных на выявление факторов, потенциально влияющих на эффективность хирургического лечения СД2, было опубликовано Р. Schauer и соавт. в 2003 г. В работе, основанной на данных наблюдения за 1160 пациентами с СД2 после выполненного гастрощунтирования, показано, что наиболее ранняя ремиссия чаще достигалась у пациентов с короткой (менее 5 лет) длительностью заболевания и более лёгкой формой его течения. Напротив, длительный анамнез диабета и необходимость инсулинотерапии снижали вероятность ремиссии после ГШ [23].

Прогностическая значимость длительности анамнеза СД2 подтверждается и другими исследованиями. В крупной работе 2020 года показано, что длительность достижения и сохранения ремиссии напрямую связана с продолжительностью заболевания до операции [24]. Аналогичные данные представлены в исследовании Т. Jerry и соавт. (2019), согласно которому более короткий анамнез СД2 (ОШ 0,91; 95% ДИ 0,83-0,99; p=0,032) и отсутствие применения инсулина длительного действия (ОШ 0,0011; 95% ДИ <0,000-0,236; p=0,013) были связаны с более высокой вероятностью ремиссии. Это объясняется тем, что по мере удлинения анамнеза СД2 происходит прогрессирующее снижение функции β -клеток, что особенно характерно для пожилых пациентов и делает длительную ремиссию менее вероятной [25,26].

Сходные результаты получены при наблюдении за пациентами, перенёвшими билиопанкреатическое шунтирование (БПШ). Так, по данным G. Camerini и соавт., среди пациентов с длительностью СД2 менее 1 года ремиссия отмечалась у 100% больных через 5-10 лет наблюдения, и лишь у 4% наблюдался рецидив через 15 лет. В группе пациентов с анамнезом СД2 более 5 лет ремиссия через 5-10 лет достигалась у 85%, а через 15 лет - у 76% [27].

Другие важные предикторы - количество принимаемых сахароснижающих препаратов и наличие инсулинотерапии до операции. По данным S. Chikunguwo и соавт. (5-летнее наблюдение 177 пациентов после ГШ), длительная ремиссия чаще наблюдалась у лиц с меньшей длительностью диабета и отсутствием инсулинотерапии. При этом повторный набор массы тела после операции слабее коррелировал с риском рецидива СД2 [19]. Аналогичные выводы сделаны и в исследовании Т. Jerry и соавт.: короткий анамнез заболевания и отсутствие инсулина длительного действия значимо повышали вероятность ремиссии [28].

Таким образом, многочисленные исследования подтверждают, что длительность анамнеза СД2 и интенсивность медикаментозной терапии, отражающая тяжесть течения заболевания, являются ключевыми клиническими предикторами ремиссии. Наиболее неблагоприятным фактором считается наличие инсулинотерапии [29].

Рассматривался также и предоперационный ИМТ как возможный предиктор ремиссии. Однако в 5-летнем рандомизированном контролируемом исследовании S. Ikramuddin и соавт. предположение о снижении вероятности ремиссии при более низком ИМТ до операции не подтвердилось, и данный параметр был исключён из модели исследования [30].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

Исследование выполнено на базе Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова и представляет собой ретроспективное когортное исследование, основанное на анализе медицинской документации пациентов, оперированных по поводу сахарного диабета II типа в 2021-2025 гг.

В исследование включены n=40 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет, которым в период 2021-2025 гг. были выполнены бариатрические операции: продольная резекция желудка или желудочное шунтирование. Продолжительность послеоперационного наблюдения составила до 24 месяцев.

Критерии включения: возраст 40-65 лет, подтверждённый диагноз сахарного диабета II типа по критериям ВОЗ/ADA, индекс массы тела ≥ 35 кг/м² либо ≥ 30 кг/м² при наличии недостаточного контроля гликемии или метаболических осложнений, а также наличие полной медицинской документации и выполнение бариатрического вмешательства (продольной резекции желудка или желудочного шунтирования).

Критерии исключения: сахарный диабет I типа и другие формы вторичного диабета, тяжёлые соматические заболевания, являющиеся противопоказанием к операции, злокачественные новообразования в активной фазе, беременность или лактация, а также наличие предыдущих бариатрических операций.

Пациенты были разделены на две группы в зависимости от типа проведённого вмешательства: продольная резекция желудка или желудочное шунтирование. Сравнение осуществлялось по исходным антропометрическим характеристикам, показателям углеводного обмена, динамике массы тела и частоте ремиссии сахарного диабета II типа. В исследование включали данные о глюкозе натощак, уровне HbA1c, индексе массы тела. Клиническая эффективность оценивалась по частоте полной или частичной ремиссии диабета, снижению потребности в сахароснижающих препаратах и инсулине. Безопасность анализировалась на основании частоты ранних и поздних послеоперационных осложнений, повторных обращений и госпитализаций. При наличии данных учитывались субъективные показатели качества жизни.

Работа одобрена локальным этическим комитетом Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование были включены n=40 пациентов, перенёвших бариатрические операции по поводу сахарного диабета II типа. Среди них 31 женщина (77,5%) и 9 мужчин (22,5%), что отражает преобладание женского контингента в выборке.

Рисунок №3. Структура пациентов по полу в исследуемой выборке (n=40)

Средний возраст пациентов составил $50 \pm 5,74$ года, что соответствует характеристикам типичной популяции пациентов, направляемых на хирургическое лечение СД II типа и ожирения.

Распределение пациентов по возрастным группам показало, что большинство обследованных относились к возрастной категории 40-49 лет - 21 человек (52,5%), ещё 15 пациентов (37,5%) были в возрасте 50-59 лет, и 4 пациента (10%) - в возрасте 60 лет и старше.

Рисунок №4. Распределение пациентов по возрастным группам (n=40)

Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) у пациентов составило $43,25 \pm 7,99$ кг/м², что соответствует выраженному ожирению в популяции исследования. Анализ распределения пациентов по степеням ожирения показал, что преобладала III степень ожирения (морбидное ожирение) - 27 пациентов (67,5%). Ожирение II степени выявлено у 8 пациентов (20%), I степени - у 4 пациентов (10%), и лишь 1 пациент (2,5%) имел состояние, соответствующее предожирению.

Рисунок №5. Распределение пациентов по степеням ожирения согласно классификации ВОЗ (n=40)

Все пациенты, включённые в исследование (n=40), имели основной диагноз сахарный диабет II типа в сочетании с ожирением. При анализе сопутствующей патологии установлено, что у 12 пациентов (30%) сопутствующие заболевания отсутствовали, тогда как у остальных наблюдалась различная коморбидная патология. Наиболее распространённым состоянием была артериальная гипертензия (АГ), которая зарегистрирована у 15 пациентов (37,5%). Ишемическая болезнь сердца (ИБС) выявлена у 7 пациентов (17,5%), что соответствовало наличию стенокардии, перенесённых коронарных вмешательств или признаков хронической сердечной недостаточности. Заболевания гепатобилиарной системы, включая желчнокаменную болезнь и хронический калькулёзный холецистит, встречались у 5 пациентов (12,5%).

Кроме того, у части пациентов отмечались и другие сопутствующие состояния, включая варикозную болезнь, хронические заболевания печени, хроническую болезнь почек, диабетические осложнения (полинейропатия, нефропатия, ретинопатия), заболевания щитовидной железы и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Суммарно это подтверждает высокую частоту коморбидной патологии у значительной доли пациентов с СД2 и ожирением, направляемых на бариатрическое лечение.

Рисунок №6. Наиболее распространённые сопутствующие заболевания среди обследованных пациентов.

Всем пациентам были выполнены бариатрические операции лапароскопическим доступом. Среди обследованных преобладало гастрошунтирование - данная операция проведена у 28 пациентов (70%), из них 5 пациентов (12,5%) перенесли гастрошунтирование по Ру, а 23 пациента (57,5%) - лапароскопическое мини-гастрошунтирование. Лапароскопическая слив-резекция желудка выполнена у 12 пациентов (30%). Таким образом, основная часть выборки представлена пациентами, перенёвшими шунтирующие операции, что позволяет объективно сравнить их результаты с продольной резекцией желудка.

Рисунок №7. Частота различных типов бариатрических вмешательств в исследуемой выборке (n=40).

Оценка антропометрических показателей показала статистически значимое снижение индекса массы тела в обеих хирургических группах ($p < 0,05$). У пациентов, перенёвших лапароскопическую слив-резекцию желудка, средний ИМТ до операции составлял $46,06 \pm 8,49 \text{ кг/м}^2$, а после вмешательства снизился до $29,11 \pm 2,71 \text{ кг/м}^2$, что свидетельствует о выраженном уменьшении массы тела после хирургического лечения. В группе гастрошунтирования исходное значение индекса массы тела было ниже - $40,45 \pm 7,50 \text{ кг/м}^2$, однако и в этой группе отмечено значительное уменьшение ИМТ, составившее после операции $27,41 \pm 2,34 \text{ кг/м}^2$. Таким образом, обе методики показали выраженную эффективность в снижении массы тела, при этом наиболее высокие исходные показатели ИМТ фиксировались у пациентов, перенёвших слив-резекцию, тогда как минимальное постоперационное значение ИМТ отмечено в группе гастрошунтирования.

Рисунок №8. Динамика ИМТ до и после бариатрических вмешательств ($p < 0,05$)

Анализ гликемии натощак показал выраженное её снижение после оперативного лечения. В группе пациентов, перенёвших лапароскопическую слив-резекцию желудка, исходный уровень глюкозы составлял $7,52 \pm 2,13$ ммоль/л, тогда как после операции снизился до $4,92 \pm 1,17$ ммоль/л ($p < 0,05$), что отражает переход показателей в диапазон целевых значений. В группе гастрошунтирования исходная гликемия была выше - $8,96 \pm 2,67$ ммоль/л, однако после операции наблюдалось значительное улучшение углеводного обмена с достижением уровня $5,40 \pm 1,59$ ммоль/л ($p < 0,05$). Обе методики продемонстрировали выраженный метаболический эффект, однако снижение глюкозы в относительном выражении оказалось более значительным у пациентов после слив-резекции.

Рисунок №9. Изменение уровня глюкозы натощак до и после бариатрических вмешательств ($p < 0,05$)

Дооперационные значения HbA1c у пациентов, перенёвших лапароскопическую слив-резекцию, составляли $7,38 \pm 1,10\%$, в то время как в группе гастрошунтирования данный показатель был несколько выше - $7,73 \pm 1,30\%$. После хирургического лечения в обеих группах отмечена выраженная положительная динамика углеводного обмена. У пациентов после слив-резекции уровень HbA1c снизился до $5,70 \pm 0,81\%$, что свидетельствует о достижении целевого гликемического контроля ($p < 0,05$). В группе гастрошунтирования уровень HbA1c после операции составил $5,33 \pm 0,53\%$, демонстрируя ещё более выраженное улучшение показателей метаболического профиля.

Таким образом, оба оперативных метода привели к значительному снижению уровня HbA1c, однако наименьшие постоперационные значения зарегистрированы у пациентов после гастрошунтирования.

Рисунок №10. Изменение уровня HbA1c до и после бариатрических вмешательств ($p < 0,05$)

При анализе совокупных данных всех пациентов ($n=40$) была отмечена выраженная положительная динамика антропометрических и метаболических параметров после проведения бариатрических вмешательств. Средний индекс массы тела до операции составил $43,25 \pm 7,99$ кг/м², тогда как по завершении наблюдения снизился до $28,26 \pm 2,52$ кг/м², что отражает значимое уменьшение массы тела и переход большинства пациентов в категорию менее выраженного ожирения или его отсутствия. Метаболические показатели продемонстрировали аналогично положительную динамику. Исходный уровень глюкозы натощак в общей выборке составлял $8,24 \pm 2,40$ ммоль/л, а после оперативного лечения снизился до $5,16 \pm 1,38$ ммоль/л, приблизившись к целевому диапазону гликемического контроля. Показатель гликированного гемоглобина (HbA1c) также снизился - с $7,56 \pm 1,20\%$ до $5,52 \pm 0,67\%$, что свидетельствует о достижении стойкой компенсации углеводного обмена у большинства пациентов. Данные результаты демонстрируют высокую эффективность бариатрических операций в отношении снижения ИМТ и улучшения показателей углеводного обмена, что позволяет рассматривать хирургическое лечение как действенный и клинически оправданный метод лечения СД II типа.

Рисунок №11. Интегральные изменения ИМТ, глюкозы и HbA1c после бариатрических вмешательств

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты демонстрируют высокую клиническую эффективность бариатрических вмешательств у пациентов с сахарным диабетом II типа и ожирением. Значимое снижение ИМТ с $43,25 \pm 7,99$ до $28,26 \pm 2,52$ кг/м² подтверждает выраженный метаболический эффект операций и соответствует данным международных исследований, где среднее снижение массы тела достигает 25-35% от исходной величины в первые два года наблюдения. В нашем исследовании снижение ИМТ наблюдалось после обеих методик, что согласуется с литературными данными о сопоставимой способности LSG и RYGB снижать массу тела, особенно в кратко- и среднесрочном периоде.

Метаболические показатели также показали выраженное снижение. Уровень глюкозы натощак снизился с $8,24 \pm 2,40$ до $5,16 \pm 1,38$ ммоль/л, а уровень HbA1c - с $7,56 \pm 1,20\%$ до $5,52 \pm 0,67\%$, что свидетельствует о достижении стойкой компенсации углеводного обмена. Это подтверждает преимущества бариатрических вмешательств над консервативной фармакотерапией, поскольку подобная динамика HbA1c чаще ассоциируется с ремиссией заболевания. Механизм улучшения гликемического контроля, вероятнее всего, связан не только со снижением массы тела, но и с повышением инкретиновой активности, улучшением чувствительности тканей к инсулину и снижением уровня резистентности - эффект, наиболее ярко выраженный после гастрошунтирования.

Интересно отметить, что исходные значения ИМТ были выше у пациентов, перенёсших слив-резекцию, однако конечные показатели несколько ниже в группе шунтирования. Это может указывать на более выраженное метаболическое действие RYGB, что также подтверждается зарубежными наблюдательными и рандомизированными исследованиями, где частота ремиссии СД II типа нередко выше после шунтирования по сравнению с LSG. Тем не

менее обе методики продемонстрировали значимый терапевтический эффект, что позволяет рассматривать выбор операции как индивидуализированный, зависящий от коморбидного фона, исходного ИМТ и характеристик течения диабета.

Особое значение для интерпретации результатов имеет сопутствующая патология. У 70% пациентов выявлен хотя бы один коморбидный диагноз, наиболее частым из которых была артериальная гипертензия. Это важно, поскольку наличие АГ, ИБС и диабетических осложнений традиционно снижает вероятность полной ремиссии диабета. Несмотря на это, снижение HbA1c и гликемии было клинически значимым даже при наличии отягощающего фона, что подчёркивает эффективность хирургического лечения даже у сложных пациентов.

Таким образом, результаты исследования подтверждают высокую эффективность бариатрических вмешательств в коррекции ожирения и улучшении метаболического контроля у пациентов с сахарным диабетом II типа. Полученные данные согласуются с мировыми источниками, а также подчёркивают важность своевременного направления пациентов на хирургическое лечение до развития необратимых осложнений диабета и снижения функционального потенциала β -клеток.

ВЫВОДЫ

1. Проведённый анализ последних научных исследований показал, что бариатрическая хирургия у пациентов с сахарным диабетом II типа и ожирением достоверно превосходит консервативную терапию по снижению массы тела, улучшению гликемического контроля и частоте ремиссии заболевания, а также признана ведущими профессиональными сообществами как один из эффективных и доказательных методов лечения СД II типа у пациентов с ожирением.

2. Проанализирован контингент из 40 пациентов с СД II типа и ожирением, преобладали женщины (77,5%), средний возраст составил $50 \pm 5,74$ года, средний ИМТ - $43,25 \pm 7,99$ кг/м²; у 70% выявлена выраженная коморбидность, в том числе артериальная гипертензия (37,5%), ИБС (17,5%) и патология гепатобилиарной системы (12,5%). Всем пациентам были выполнены лапароскопические бариатрические вмешательства: у 30% - слив-резекция желудка, у 70% - различные варианты желудочного шунтирования, что позволило охарактеризовать клинико-демографический профиль больных, направляемых на хирургическое лечение СД II типа.

3. Слив-резекция желудка, и желудочное шунтирование привели к статистически значимому снижению ИМТ, гликемии натощак и HbA1c ($p < 0,05$) в обеих группах: после слив-резекции ИМТ снизился с $46,06 \pm 8,49$ до $29,11 \pm 2,71$ кг/м², после шунтирования - с $40,45 \pm 7,50$ до $27,41 \pm 2,34$ кг/м²; глюкоза натощак уменьшилась соответственно с $7,52 \pm 2,13$ до $4,92 \pm 1,17$ ммоль/л и с $8,96 \pm 2,67$ до $5,40 \pm 1,59$ ммоль/л, HbA1c - с $7,38 \pm 1,10$ до $5,70 \pm 0,81\%$ и с $7,73 \pm 1,30$ до $5,33 \pm 0,53\%$. При сопоставимой эффективности обеих методик несколько более низкие конечные значения ИМТ и HbA1c отмечены в группе желудочного шунтирования, что может свидетельствовать о более выраженном метаболическом эффекте данной операции в среднесрочной перспективе.

4. Совокупный анализ данных всей выборки ($n=40$) показал, что большинство пациентов составляли женщины, а у значительной части были выявлены сопутствующие заболевания, включая артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца и патологию гепатобилиарной системы. Преобладающим видом выполненных вмешательств явилось гастрощунтирование (70%), что отражает клинические показания и распространённость данного метода в практической работе.

На основании полученных данных гастрощунтирование может рассматриваться как наиболее эффективный метод бариатрического лечения сахарного диабета II типа среди изученных вмешательств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 2024. Brussels: IDF; 2024. Available from: <https://diabetesatlas.org/> (accessed 2025-11-22).
2. Beissova A, Kamkhen V, Turbekova M, Malgazhdarov M, Koshkimbayeva S, Kozhabek L et al. Epidemiological features of diabetes in Kazakhstan in 2018–2021 (population study). *Med J Islam Repub Iran*. 2023 Apr 10;37:35. doi:10.47176/mjiri.37.35. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10382182/>
3. World Health Organization. Kazakhstan — WHO health profile / country data. Geneva: WHO; 2024. Available from: <https://data.who.int/countries/398> (accessed 2025-11-22).
4. Mirghani H, Albalawi IA. Metabolic surgery versus usual care effects on diabetes remission: a systematic review and meta-analysis. *Diabetol Metab Syndr*. 2023;15:31. doi:10.1186/s13098-023-01001-4. Available from: <https://dmsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13098-023-01001-4>
5. Courcoulas AP, Patti ME, Hu B, Arterburn DE, Simonson DC, Gourash WF, et al. Long-Term Outcomes of Medical Management vs Bariatric Surgery in Type 2 Diabetes. *JAMA*. 2024;331(8):654–664. doi:10.1001/jama.2024.0318. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10900968/>
6. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes - 2022. *Diabetes Care*. 2022;45(Suppl 1). (см. разделы по метаболической хирургии). doi:10.2337/dc22-S002. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34964875/> (accessed 2025-11-22).
7. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 11th edition — Global factsheet 2024. Brussels: IDF; 2024. Available from: <https://diabetesatlas.org/>.
8. International Diabetes Federation — Kazakhstan country profile. IDF Diabetes Atlas - Data by location: Kazakhstan. Available from: <https://diabetesatlas.org/data-by-location/country/kazakhstan/>.
9. Pharmreviews.kz. В Казахстане на 1 декабря 2024 года зарегистрировано 522 224 больных сахарным диабетом. Доступно по ссылке: <https://pharmreviews.kz/novosti/novosti-kazahstana/v-kazahstane-na-1-dekabrya-2024-goda-zaregistrirvano-522-224-bolnykh-sakharnym-diabetom>
10. Piovesan P, Pipek LZ, et al. Surgery is associated with better long-term outcomes than pharmacological treatment for obesity: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep*. 2024;14.doi:10.1038/s41598-024-57724-5. Available from: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-57724-5>.
11. Meira I, Menino J, Ferreira P, Leite AR, Gonçalves J, Ferreira HU, et al. Diabetes remission after bariatric surgery: a 10-year follow-up study. *Obes Surg*. 2025 Jan;35(1):161–169. doi:10.1007/s11695-024-07592-9. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11695-024-07592-9>.
12. Dowgiałło-Gornowicz N, Jaworski P, Orłowski M, et al. Long-term outcomes of metabolic bariatric surgery: a 10-year multicenter retrospective study in Poland (BARI-10-POL). *Langenbecks Arch Surg*. 2025. doi:10.1007/s00423-025-03713-9. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00423-025-03713-9>.
13. Шестакова М.В., Складник И.А., Дедов И.И. Возможна ли длительная ремиссия или излечение сахарного диабета 2-го типа в XXI веке? // *Терапевтический архив*. - 2017. - Т. 89. - №10. - С. 4-11. <https://doi.org/10.17116/terarkh201789104-11>
14. Складник И.А., Шестакова Е.А., Юрасов А.В., и др. Возможность достижения нормогликемии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и ожирением: сравнение медикаментозного и хирургического методов лечения // *Терапевтический архив*. - 2019. - Т. 91. - №10. - С. 34-38. <https://doi.org/10.26442/00403660.2019.10.000375>

15. Aminian A, Zajichek A, Arterburn DE, et al. Association of Metabolic Surgery With Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes and Obesity. *JAMA*. 2019;322(13):1271-1282. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.14231>
16. Rubino F, Nathan DM, Eckel RH, et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Statement by International Diabetes Organizations. *Diabetes Care*. 2016;39(6):861-877. <https://doi.org/10.2337/dc16-0236>
17. Pories WJ, Card JF, Flickinger EG, et al. The Control of Diabetes Mellitus (NIDDM) in the Morbidly Obese with the Greenville Gastric Bypass. *Ann Surg*. 1987;206(3):316-323. <https://doi.org/10.1097/00000658-198709000-00009>
18. Яшков Ю.И. Возможности коррекции нарушений углеводного обмена при сахарном диабете 2 типа с применением бариатрических операций // Сахарный диабет. - 2000. -Т. 3. - №2. - С. 26-29. <https://doi.org/10.14341/2072-0351-5883>
19. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, et al. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. *JAMA*. 2004;292(14):1724-1737. <https://doi.org/10.1001/jama.292.14.1724>
20. Sjöholm K, Pajunen P, Jacobson P, et al. Incidence and remission of type 2 diabetes in relation to degree of obesity at baseline and 2 year weight change: the Swedish Obese Subjects (SOS) study. *Diabetologia*. 2015;58(7):1448-1453. <https://doi.org/10.1007/s00125-015-3591-y>
21. Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP, et al. Bariatric Surgery versus Intensive Medical Therapy for Diabetes - 3-Year Outcomes. *N Engl J Med*. 2014;370(21):2002-2013. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1401329>
22. Ikramuddin S, Korner J, Lee W-J, et al. Roux-en-Y Gastric Bypass vs Intensive Medical Management for the Control of Type 2 Diabetes, Hypertension, and Hyperlipidemia. *JAMA*. 2013;309(21):. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.5835>
23. Schauer PR, Burguera B, Ikramuddin S, et al. Effect of Laparoscopic Roux-En Y Gastric Bypass on Type 2 Diabetes Mellitus. *Ann Surg*. 2003;238(4):467-485. <https://doi.org/10.1097/01.sla.0000089851.41115.1b>
24. de Hollanda A, Lecube A, Rubio MA, et al. New Metrics to Assess Type 2 Diabetes after Bariatric Surgery: The “Time-Within-Remission Range.” *J Clin Med*. 2020;9(4):1070. <https://doi.org/10.3390/jcm9041070>
25. Dang JT, Sheppard C, Kim D, et al. Predictive factors for diabetes remission after bariatric surgery. *Can J Surg*. 2019;6(5):315-319. <https://doi.org/10.1503/cjs.014516>
26. Ершова Е.В., Яшков Ю.И. Состояние углеводного и липидного обмена у пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа после билиопанкреатического шунтирования // Ожирение и метаболизм. - 2013. - Т. 10. - №3. - С. 28-36. <https://doi.org/10.14341/2071-8713-3862>
27. Camerini GB, Papadia FS, Carlini F, et al. The long-term impact of biliopancreatic diversion on glycemic control in the severely obese with type 2 diabetes mellitus in relation to preoperative duration of diabetes. *Surg Obes Relat Dis*. 2016;12(2):345-349. <https://doi.org/10.1016/j.soard.2015.05.012>
28. Chikunguwo SM, Wolfe LG, Dodson P, et al. Analysis of factors associated with durable remission of diabetes after Roux-en-Y gastric bypass. *Surg Obes Relat Dis*. 2010;6(3):254-259. <https://doi.org/10.1016/j.soard.2009.11.003>
29. Purnell JQ, Dewey EN, Laferrère B, et al. Diabetes Remission Status During Seven-year Follow-up of the Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery Study. *J Clin Endocrinol Metab*. 2021;106(3):774-788. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa849>
30. Ikramuddin S, Billington CJ, Lee W-J, et al. Roux-en-Y gastric bypass for diabetes (the Diabetes Surgery Study): 2-year outcomes of a 5-year, randomised, controlled trial. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2015;3(6):413- 422. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(15\)00089-3](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00089-3)